

FITOSENOZ DINAMIKASI, FITOSENOZDAGI MAVSUMIY O‘ZGARISHLAR**Abdusamadova Gullola Qahramonjon qizi.****Zokirova Muslima Qobiljon qizi.**

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 202-guruh talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971238>

Qabul qilindi: 24.05.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-152-157

Annotatsiya: O‘simliklar qoplami doimiy ravishda u yoki bu darajada o‘zgarib turadi. Bunday o‘zgarishlarning asosiy tipi quyidagilardir sutkalik, mavsumiy hamda yillik bo‘ladi. O‘simliklar qoplaminin o‘zgarishida bir qancha ekologik omillarning o‘ziga xos o‘rni bor. Jumladan, iqlim omillari, edafik omillar, antropogen omillar. Shuningdek, jamoalarning almashinishida turlarning alohida almashinishi, aksincha, yoppasiga almashinishi hamda jamoa evolutsiyasiga bog‘liqlik bor.

Kalit so‘zlar: fitosenoz, assimilatsiya dissimilatsiya iqlim omillari, Haloxylon aphyllum, Peganum harmala, Alhagi sparsifolia Shap.

Abstract: Vegetation cover is constantly changing to one degree or another. The main types of such changes are daily, seasonal and annual. A number of environmental factors play a role in the change of vegetation cover. Including climatic factors, edaphic factors, anthropogenic factors. Also, in the change of communities, there is a dependence on the change of individual species, on the contrary, the change of the whole, and the evolution of the community.

Key words: phytocenosis, assimilation and dissimilation climatic factors, Haloxylon aphyllum, Peganum harmala, Alhagi sparsifolia Shap.

Аннотация: Растительный покров постоянно меняется в той или иной степени. Основными видами таких изменений являются суточные, сезонные и годовые. В изменении растительного покрова играет роль ряд экологических факторов. В том числе климатические факторы, эдафические факторы, антропогенные факторы. Также в изменении сообществ есть зависимость от изменения отдельных видов, наоборот, изменения целого, и эволюции сообщества.

Ключевая слова: фитоценоз, ассимиляционные и диссимиляционные климатические факторы, *Haloxylon aphyllum*, *Peganumharmala*, *Alhagi sparsifolia* Shar.

ASOSIY QISM.

Fitosenoz (fito... va senoz), o‘simliklar jamoasi — nisbatan bir xil sharoitda bir-biriga moslashib, jamoa bo‘lib yashaydigan o‘simliklar majmui. Har bir F. o‘ziga xos tarkib va tuzilmaga ega. Flagi o‘simliklar hayvonlar va tashqi muhit bilan o‘zaro bevosita bog‘langan. Ba’zi F.lar inson ta’sirida yoki uning bevosita ishtirokida mavjud bo‘ladi (mas, agrofitotsenoz). F.ni tashkil qiluvchi o‘simliklar o‘z hayot faoliyatida muhitga katta ta’sir ko‘rsatadi va uni o‘zgartira oladi. Har xil o‘simlik guruxlarining fitosenozdagi roli bir xil emas. O‘simliklar tashqi muhitdan o‘zi uchun zarur bo‘lgan moddalarni o‘zlashtiradi (Assimilyatsiya), tashqi muhitga esa moddalar almashinuvi mahsulotlarini chiqaradi (Dissimilyatsiya), fitosenoz tuprog‘i va uning sirtida o‘simlik qoldiklari chirib, tuproq tarkibini o‘zgartiradi; o‘simliklar va transpiratsiya ta’sirida o‘ziga xos fitoiqlim hosil qiladi. Fitosenoz biotsenoz va biogeotsenoznint eng faol qismi hisoblanib, quyosh nuri energiyasi va atmosferadagi azotni o‘zlashtiradi; hayvonlar bilan birgalikda energiya o‘zgarishi va moddalarning aylanish jarayonlarida qatnashadi. Fitosenoz organik moddalarning asosiy yaratuvchisi bo‘lib, geteroshrof organizmlar, shu jumladan, inson uchun oziq moddalar va energiya manbai hisoblanadi. U doimiy emas tarkibi va tashqi ko‘rinishi yillar va yil fasllari davomida o‘zgarib boradi. Natijada bir xil turlar o‘rnini boshqalari egallaydi; bir fitosenoz boshqasi bilan almashinadi, ya’ni suksessiya ro‘y beradi. Fitosenoz haqidagi ta’limot fitotsenologiya deb ataladi.

Fitotsenologiya (fitotsenoz va ...logiya) — geobotanika va biogeotsenologiya bo‘limi (ba’zan geobotanika sinonimi). O‘simlik jamoalari, jamoa hosil qiluvchi o‘simliklarning o‘zaro va biotsenozlarning boshqa komponentlari bilan aloqasini o‘rganadi. F. fitotsenozlarning tashkil topishi, almashinib turishi, yer yuzasida tarqalishi va tasnifi bilan ham shug‘ullanadi. F.ning paydo bo‘lishi 19-asr oxirida o‘simlik qoplamlari to‘g‘risidagi tushunchalarning rivojlanishi bilan bog‘liq. F. bir necha yo‘nalishda rivojlandi. Nemis olimi A. Gumboldt F.ning geografik yo‘nalishini asoslab bergan. Mazkur yo‘nalishning rivojlanishida rus olimi V. V. Dokuchayev, rus geobotaniklari G. N. Visotskiy, A. Ya. Gordyagin, B.A.Kellerning xizmatlari katta. 19-asrga kelib fitotsenozning tuzilishi haqidagi materiallar to‘plandi (avstraliyalik botaniklar Y. Lorens, 1858; A. Kerner, 1863; finlyandiyalik botanik R. Xult, 1881 va boshqalar). Xalqaro botanika kongressidan

(1910) keyin elementar taksonomik birlik sifatida assotsiatsiya qabul qilindi, fitotsenozlarni o‘rganish va assotsiatsiyalarga ajratishda har xil yo‘nalishlar shakllandi.

Yerdagi o‘simliklarga oid ekologik tadqiqotlar G. Valter ishlarida umumlashtirilgan. Fitotsenozlarni o‘rganishning biologik yo‘nalishini shveysariyalik botanik O. P. Dekandol asoslab berdi (1820, 1832). Bu yo‘nalish Ch. Darvinniig "Turlarning kelib chiqishi" (1859) asari nashr etilgach, rivojlana boshladi. Dekandol va Darvin izdoshlari o‘simlik jamoalarining tarkibi, strukturasi va o‘zgarishi faqat iklim va tuproq sharoiti bilan emas, balki o‘simliklar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar bilan ham belgilanishini ko‘rsatishgan. 19-asrning 70—80-yillarida mazkur yo‘nalish rus olimlari N. F. Levakovskiy va S. I. Korjinskiy, so‘ngra (20-asrda) G. F. Morozov va V. N. Sukachev ishlarida rivojlantirildi. Iqlim omillarining keskin o‘zgarishi natijasida o‘simliklar qoplamida sifatva miqdor jihatidan o‘zgarishlar bo‘lishi, tabiiy. Yog‘in miqdorining ko‘pbo‘lishi, o‘simliklar qoplamining sifat jihatidan o‘zgari-shiga olib keladi. Masalan, mavjud turlarning bo‘yining baland bo‘lishi, sershox va ko‘p hosil qilishi kuzatilsa, jamoadagi turlar individ jihatidan ham ko‘p bo‘ladi. Aksincha, yog‘ingarchilikmiqdori juda kam bo‘lgan-da, jamoadagi ko‘plab namsevar o‘simlik turlari nobudbo‘lib ketishi mumkin. Ular o‘rniga qurg‘oqchilikka chidamli boshqa turlar kirib keladi. Bundan tashqari, o‘simliklar qoplamining o‘zgarishida tuproq omillarining ham roli katta. Bunga tuproqning mexanik va ximiyaviy tarkibi ta’sir ko‘rsatadi.

Misol uchun, tuproq tarkibining sho‘rlanishi natijasida mavjud jamoaning turlar tarkibi keskin o‘zgaradi. Uzoq tarixiy taraqqiyotga ega bo‘lgan turlar o‘rniga boshqa sho‘rga chidamli turlar kirib keladi. Bunday holni Oroidengizi atrofida, Qarshi va Mirzacho‘liing o‘zlashtirilgan maydonlarida ko‘rish mumkin. Qarshi cho‘lida bugungi kun-da sho‘rga chidamli sho‘radoshlar oilasining vakillari hamda qamish, yulg‘un (*Tatapx hispida willd*) kabi turlar keng tarqalgan. Har bir jamoa, aslida, asrlar davomida shakllanadi. Unga tuproq tarkibidagi oziq moddalar miqdori ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Yerdagi oziq moddalar miqdori yetarli yoki ko‘p bo‘lganda, turlar soni ham, individlar soni ham ko‘p bo‘lib, efemer va efemeroid turlar ko‘plab o‘sadi. Tuproqda oziq moddalar miqdori kam bo‘lganda, jamoada o‘simliklarning turlar soni ham, anchagina kam bo‘lish bilan birga, individlar miqdori ham, son jihatidan kam bo‘ladi.

Har qanday muhitga tez moslashgan o‘simlik turlari shu jamoaning xo‘jayin turi bo‘lib hisoblanadi. Misol uchun, shuvoq bilan yantoq (*Al-hagi sparsifolia* Shap) bir jamoada juda kam hollarda birga o‘sadi. Sababi shuki, yantoq (*Alhagi sparsifolia*

Shap) muhitga tez moslashadi. Ildiz sistemasi yerga chuqur kirib, namga to‘liq yetib boradi. Bu esa shu-voqning o‘sib rivojlanishiga salbiy ta‘sir etib, shuvoqni jamoadan siqib chiqaradi yoki, aksincha, tog‘li zonalarda, yer osti suvlari kam bo‘lgan joylarda shuvoq yantoqni jamoadan siqib chiqaradi. Jamoaning o‘zgarib turishida, bundan tashqari, antropogen omillarning, hayvonot dunyosining va tabiiy ofatlarning ham roli va o‘rni juda katta. Qumli cho‘l sharoiti uchun o‘simliklar qoplamida, asosan, quyon-suyak va saksovul (*Haloxylon aphyllum*) asosiy o‘rinni egallaydi.

Hozirgi kunda esa inson ta‘siri natijasida bu o‘simliklar keskin kamayib ketgan. Inson ta‘sir natijasida O‘zbekistonda juda ko‘plab tur o‘simlik-lar sifat va son jihatidani nqirozga uchragan. Juda katta maydonlarni egallagan jamoalar ham yo‘q bo‘lish darajasiga kelib qoldi. Tabiiy bo-domzorlar, yong‘oqzorlar, pistazorlar, bodomchazorlar maydoni keskin kamayib ketdi. O‘zbekistonning noyob boyligi bo‘lgan archazorlar o‘t-gan asrning boshlarida katta inqirozni boshidan kechirdi. Chorvaning doimiy ravishda yaylov almashinib boqilishi natijasida tog‘ va adir mintqasidagi ko‘plab yovvoyi o‘simlik turlari cho‘l mintaqasida ham keng tarqaldi. Cho‘l mintaqasida esa isiriq (*Peganum harmala*) zorlar keng maydonlarni ishg‘ol etib, jamoa hosil qilib o‘smoqda. O‘simlik turlarining bunday tarqalishida hayvonot dunyosining, jumla-dan, chorvaning o‘rni katta.

Ma‘lumki, har bir jamoada o‘ziga xos o‘zgarishlar mavjud bo‘ladi. Har bir jamoa sutka davomida ham o‘zgarib turadi. Jamoaning sutkalik o‘zgarishi deganda har bir individda sutka davomida bo‘ladigan o‘sish, rivojlanish, g‘unchalash, gullash, urug‘ va meva hosil qilish holatlari tu-shuniladi. Jamoada bo‘ladigan mavsumiy o‘zgarish ham son va sifat o‘z-garishidan iboratdir. Ma‘lum bir fitotsenozda, turlar tarkibiga ko‘ra, har xil o‘zgarish bo‘ladi. Fitotsenozdagi bir yillik efemer turlar yillik yog‘in-garchilik miqdoriga havo haroratiga qarab o‘zgaradi. Jamoadagi har bir tur urug‘ hosil qilib, vegetatsiya davrini tugatayotgan davrda ikkinchi bir tur gullayotgan, uchinchi bir tur endi unib chiqayotgan bo‘ladi.

Bu hol jamoaning sifat o‘zgarishini keltirib chiqaradi. Jamoadagi turlarning ba‘zilari yil davomida o‘sib rivojlansa, boshqa bir turlar juda qisqa muddatda o‘z vegetatsiyani tugatadi. Fitotsenozda turlar son jihatidan ancha kam bo‘lib qoladi. Jamoadagi har qanday o‘zgarish jamoa yashab turgan muhitga ekologik omillarga bog‘liq bo‘ladi. O‘simliklar qoplamidagi yillik o‘zgarishlar fluktuatsion o‘zgarishlar deyiladi. Mavsumiy va yillik o‘zgarishlar qaytar o‘zgarishlar deyiladi, ular fitosenozlarni o‘zgartirmaydi.

Landshaftda fitotsenozning biogeotsenoz hosil qiluvchi roli

Fitotsenoz har tomonlama biogeotsenozning asosiy komponenti, tugunli quyi tizimi bo‘lib, unda sayyoramizdagi hayotning asosi bo‘lgan organik moddalarning hosil bo‘lishi va o‘zgarishining asosiy jarayonlari sodir bo‘ladi. U belgilaydi fazoviy chegaralar biogeotsenoz, uning tuzilishi va tashqi ko‘rinishi, ichki iqlimi, tarkibi, hayvonlarning ko‘pligi va tarqalishi, mikroorganizmlar, butun biogeotsenoz tizimining moddiy va energiya almashinuvining xususiyatlari va intensivligi.

Fitotsenozlar quyidagilarga xizmat qiladi:

- 1) quyosh energiyasining asosiy qabul qiluvchilari va transformatorlari;
- 2) biogeotsenozda mahsulotlarning asosiy etkazib beruvchilari;
- 3) ularning tuzilishida biogeotsenozda sodir bo‘ladigan barcha jarayonlar ob'ektiv ravishda aks ettirilgan;
- 4) bir vaqtning o‘zida ular tabiatda to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘rganish uchun qulay;
- 5) ular uchun bir necha o‘n yillar davomida samarali dala tadqiqot usullari va faktik materiallarni kameral qayta ishlash usullari ishlab chiqilgan va ishlab chiqilmoqda.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, fitotsenozni batafsil o‘rganish har qanday biogeotsenologik tadqiqotning majburiy qismidir. Har qanday tadqiqot har doim o‘simlik bilan boshlanadi. Ma‘ruzalarimizda asosiy e’tibor fitotsenoz va uni o‘rganish usullariga qaratiladi. Bundan tashqari, fitokenozga xos bo‘lgan ko‘plab naqshlar zootsenoz va mikroorganizmlarga tegishli.

Umumiy shaklda fitotsenozlarni o‘rganish quyidagi muammolarni hal qilish uchun qisqartiriladi:

Organik moddalar va energiyaning to‘planishi va modda va energiyaning biogeotsenozning umumiy tizimida o‘zgarishida fitotsenozning rolini aniqlash (asosiy savol!).

Biogeotsenoz dinamikasida fitotsenozning rolini aniqlash.

Fitotsenozning tabiati va biogeotsenozning boshqa tarkibiy qismlariga ta'sir darajasini aniqlash.

Shunga ko‘ra, biogeotsenozning boshqa tarkibiy qismlarining fitotsenozning xususiyatlari, xususiyatlari va "ish" samaradorligiga ta'sirini aniqlash. Fitotsenozning qo‘shni biogeotsenozlarga ta'sir qilish xususiyati va darajasini aniqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumaniyozova. M Geobotanika o‘quv qo‘llanma 2015.
2. R.O. Oripov, N X. Xalilov O‘simlikshunoslik Toshkent 2007.
3. A. G‘afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov, M Umaraliyeva, BIOLOGIYA 11-sinf darsligi.

4. Tursunboeva G.S., Komilova SH.R. Botanika asoslari. T.: «Universitet», 2009.
5. To‘xtaev A.S. O‘simliklar anatomiyasi va morfologiyasi, T. O‘qituvshi, 1994.
6. Tojiboev SH. O‘simliklar sistematikasi. T., «O‘qituvshi». 1990.
7. Xamidov A. O‘simliklar geografiyasi. T.: “O‘qituvshi” 1984.
8. Vasilev i drugie. Botanika, anatomiya i morfologiya rasteniy. M., «Prosveshenie». 1988.

Internet saytlari:

uz.wikipedia.org/wiki/Fitotsenoz

<https://obastan.com/fitosenoz/921765/?l=ru>.

<https://arxiv.uz.com>

www.satalog.alledu.ru/predmet/bio/botanika/

www.lyseum1.ssu.runnet.ru/dist/botany/botany.html